

Educación, fraternidad y sociedad. La evocación de Simón Rodríguez en la narrativa y ensayística de Arturo Uslar Pietri

Lino Latella-Calderón*

RESUMEN

Al penetrar en el tiempo histórico y en la figura de Simón Rodríguez, Arturo Uslar Pietri esboza una explicación del problema originario de la identidad de América; su conflicto consigo misma, las trampas de la libertad, las dificultades dramáticas con las que tropieza el proyecto civilizatorio de la América republicana. Esta visión conflictiva de lo americano aparece prefigurada magistralmente en la propia vida del hombre Simón Rodríguez, por la desmesura de su figura, tanto intelectual como humana, por encarnar de la forma más intensa posible la utopía de la fraternidad y la libertad. En este trabajo nos aproximamos a la visión uslariana de Simón Rodríguez y a la simbología de su figura como representación del problema esencial de Hispanoamérica.

Palabras clave: Arturo Uslar Pietri; Simón Rodríguez; identidad cultural; proyecto republicano; fraternidad, libertad.

Education, Fraternity and Society. The Evocation of Simón Rodríguez in the Narrative and Essays of Arturo Uslar Pietri

ABSTRACT

By penetrating into historical time and the figure of Simón Rodríguez, Arturo Uslar Pietri outlines an explanation of the original problem of the identity of America; its conflict with itself, the traps of freedom, the dramatic difficulties encountered by the civilising project of republican America. This conflictive vision of what is American is masterfully prefigured in the life of the man Simón Rodríguez himself, by the immoderation of his figure, both intellectual and human, for embodying in the most intense way possible the utopia of fraternity and freedom. In this paper we approach the Uslarian vision of Simón Rodríguez and the symbolism of his figure as a representation of the essential problem of Spanish America.

Keywords: Arturo Uslar Pietri; Simón Rodríguez; cultural identity; republican project; fraternity, freedom.

* Universidad del Zulia / Universidad Católica Cecilio Acosta, Maracaibo-Venezuela. Correo-e: linolatella@hdes.luz.edu.ve.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8202-1352>

Introducción

Grandes escritores venezolanos del siglo XX abordaron el problema de nuestra identidad cultural desde un amplio espectro como la ensayística, la novela o el cuento, para no hablar de la poesía o el teatro. Clásicos venezolanos como Mariano Picón Salas, Mario Briceño Iragorry, Arturo Uslar Pietri, Rómulo Gallegos, por mencionar sólo a quienes se les ha brindado mayor atención revelan en sus creaciones los conflictos y dramas no resueltos de nuestro ser nacional. Los grandes problemas, las tensiones y las crisis de nuestro devenir histórico se reflejan en sus obras como en una especie de espejo literario y reflexivo de nuestra conciencia de país.

El problema de la identidad cultural, el ¿qué somos?, atraviesa nuestra historia intelectual como país y como continente; desde la Filosofía de la Conquista, figuras tales como Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas, comienzan una tradición de pensamiento que abarca todas las expresiones intelectuales y que mantiene vigencia hoy más allá de los cambios histórico culturales y políticos de nuestro presente, caracterizados por una modernidad tecnocientífica y capitalista global, cuya acción se mueve en la vorágine consumista de las masas provocada por una industria cultural que borra todas las particularidades diferenciadoras en aras de una especie del uniformismo de la inmediatez.

Tal parece que dicho uniformismo, que por otra parte el relativismo moral imperante en Occidente convierte en espectáculo y aplausos, intentara borrar la especificidad humana e histórica de cada sociedad, en tanto que todo el movimiento y poder actual de los avances tecno-digitales conllevan una inmediatez de la imagen, al mismo tiempo que una desestimación del pasado como valor de autorreconocimiento, provocando un descuido y una desorientación que impide ver dónde estamos, y sobre todo, la imposibilidad de ver a dónde marchamos como sociedad histórica presente.

Debido a esta situación planteada, consideramos que la pregunta por la identidad cultural es una pregunta que continúa vigente, en tanto que la reflexión filosófica nunca supera los problemas que se plantea, estos problemas permanecen en el tiempo, lo que cambian son las respuestas y la frecuencia con que estas respuestas aparecen en el horizonte histórico.

De tal forma que el pasado nos asiste como referencia, como experiencia y como evocación que nos permite aprender la lección de vida y destino. La vida de Simón Rodríguez evocada en los ensayos de Arturo Uslar Pietri muestra esta enseñanza de la historia encarnada en el personaje y su proyecto, en su vida y en sus resultados.

I. La preocupación por la condición humana expresada en la narrativa y en la ensayística de Arturo Uslar Pietri

La búsqueda que atormenta la creación uslariana consiste en la necesidad de hallar la respuesta a la pregunta por el hombre y por el hecho hispanoamericano. No se exagera si se afirma que se trató de su gran motivación intelectual; Más allá de sus ensayos dedicados especialmente al tema, toda su ensayística sobre educación, economía, política, actualidad,

crítica literaria, arte, crónicas de viajes, se estructuran sobre la gran pasión de lo hispanoamericano; dentro de lo cual Venezuela tendrá atención primordial.

[...] “toda la historia de América Latina ha sido una historia de toma de conciencia, de definición de posiciones, una búsqueda hacia afuera y hacia adentro y esa búsqueda ha sido muchas veces frustrante y ha sido difícil y los resultados no han dejado de ser muchas veces contradictorios de modo que si algo podría caracterizar al latinoamericano en el escenario del mundo, es esa situación un poco hamletiana de estarse preguntando todo el tiempo ¿quién soy? ¿qué soy? ¿qué puedo hacer? ¿cuál es mi situación frente a toda esta gente que me rodea?

Esta interrogante, esa especie de angustia ontológica, ha condicionado la situación hispanoamericana y es precisamente una de sus raíces ¿por qué preguntarnos tanto qué somos? Es curioso, esa pregunta no se la hacen los africanos, no se la hacen los asiáticos -por lo menos en el mismo grado angustioso en que la hacemos nosotros - no se la hacen los americanos del norte. Todos ellos parecen estar seguros de lo que son. Tener un adquirido básico desde el cual contemplan el mundo y comercian con él. Nosotros estamos constantemente revisando ese piso sobre el que estamos y poniéndolo en duda y descubriéndolo”¹

El problema de la identidad cultural está planteado en la base de estas preguntas; en este mismo sentido, exponemos una línea interpretativa esbozada por el profesor Antonio Tinoco quien explica que:

Esto responde a una necesidad metodológica, ya que sería imposible examinar aquí todos y cada uno de los conceptos que existen sobre la identidad. (...) Aunque es cierto que la problemática en sí es mucho más amplia y compleja que las cuatro preguntas formuladas, pues en ellas no se agota, ya que dentro de la identidad, subyacen una serie de aspectos problemáticos como lo son la dependencia, la originalidad, la autenticidad y la búsqueda de la esencia americana.²

En ensayos, novelas y cuentos principalmente, aparecen las líneas uslarianas de la comprensión del complejo hecho cultural americano. De sus novelas, *Las lanzas coloradas* es su primera indagación sobre el ser cultural venezolano, situándola en los orígenes mismos de la república como revelación de tensiones internas contrapuestas en choque y drama constante. El drama mismo de nuestra identidad y nuestro ser. Su tipo de novela³ (historia novelada) es el medio para comprender al hombre hispanoamericano y venezolano.

En su narrativa y ensayística busca comprender la naturaleza humana, al hombre como ser trazado por contradicciones, tensiones internas, luces y sombras; sacando de los hechos de la historia los “materiales” de dicha comprensión. Ciertamente, junto a su vigoroso vanguardismo, puesto de manifiesto inicialmente en *Barrabás* y *otros relatos*, muestra su preocupación por entender lo venezolano genuino, sus condicionamientos, sus posibilidades y las

1 USLAR PIETRI, Arturo: “Lo específico del hombre latinoamericano”, en: *Estudios Internacionales*, N°36, Universidad de Chile, 1976. Pp.: 74. DOI: 10.5354/0719-3769.2011.17115

2 TINOCO Antonio: *Latinoamérica. Filosofía, Identidad y Cultura*. Universidad Cecilio Acosta, Maracaibo, 1992. Pp.: 26-27.

3 Para consideraciones sobre el concepto de novela histórica según Uslar pietri Cfr.: “La historia en la novela”, en: USLAR PIETRI, A.: *Fantasmas de dos mundos*, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1981. Dicho ensayo incluye una disertación sobre el tiempo en el lenguaje y la escritura.

tramas que han desenvuelto su devenir para bien y para mal. Una lucha constante desde la situación propia y particular para elevarse al debate y encuentro con lo universal. Su temprana novela *Las lanzas coloradas* fue una respuesta, un acto de presencia con valor universal, como *aggiornamento* de la literatura y despertar de la conciencia histórico-cultural criolla.

La articulación fundamental del pensamiento uslariano puede caracterizarse, como lo expone la historiadora Astrid Avendaño, con las siguientes palabras:

En **Úslar** no sólo se dio sino que se mantuvo a la largo de su vida una suerte de convivencia y de tensión entre polaridades. Aquella de caminos de la intuición, del mythos, propicia al uso del lenguaje de la imaginación, y por otra, aquella en que priva el logos, propicia al uso del lenguaje al servicio del razonamiento. No es el azar que en **Úslar** tanto las formas de expresión como las temáticas a través de la cuales se dirige al Otro, es decir, para quien escribe o para quien habla, se sustituyan en importancia unas a otras a lo largo de su vida, de su producción escrita y de actuación en la vida pública. Me explico, cuando se analiza su presencia en la prensa se observa que cuando la literatura predomina, la política, la historia, la economía, entre otras, son temáticas que se desdibujan ante el peso de la creación literaria. Y cuando esas temáticas prevalecen, la creación literaria pierde importancia.⁴

Ya sea a través de cuentos, ensayos o artículos periodísticos, siempre encontraremos en Uslar Pietri la vocación por lo venezolano; no es extraño que las figuras fundamentales de su expresión ensayística o de novela sean personajes de Venezuela. Por otra parte, la tensión a que se refiere Astrid Avendaño la comprendemos como la manifestación del humanismo uslariano donde razón y mito, lógica e intuición aparecen y ocupan lugares propios dentro de su obra.

En *Letras y hombres de Venezuela*, está contenida su preocupación por la condición venezolana: "A lo que más se acercan estas páginas es al esbozo de una cronología del espíritu venezolano, acompañada de una corta galería de siluetas de los hombres en quienes encarna con torturada vocación."⁵

En los más de ellos, y en las palabras en que han quedado, con el ansia creadora y con la voluntad de servir, está la huella de la condición. Los más vivieron dramáticamente, en batalla sin tregua, porque la vida venezolana nunca fue fácil y se ha caracterizado siempre por una tensión pasional que rompe a menudo en violencia y en daño. Pero hay en todos una conmovedora continuidad y ninguno desesperó definitivamente de su tierra, ni llegó a negarla. En la tensión, en el tormento, y en la ausencia seguían expresándola. El oscuro sentido del destino colectivo habrá que irlo a buscar en lo que alcanzaron a expresar. Ese es el verdadero contenido profundo de las letras de un pueblo.⁶

Los ensayos de *Letras y hombres de Venezuela* son una muestra del Uslar angustiado por la identidad cultural venezolana. Una característica muy constante a través de la vida del autor, fue su insistencia en conocer el sentido histórico de nuestra existencia como pueblo. Las

4 AVENDAÑO, Astrid: "Arturo Uslar Pietri". Conferencia de la doctora Astrid Avendaño en la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy (Uney), Venezuela, 2006.

5 USLAR-PIETRI, Arturo: *Letras y hombres de Venezuela*, Edime, [4ta Ed.] Madrid, 1978. P. 14.

6 *Ibidem*

preguntas fundamentales que serán guía de su pensamiento consisten en trazar el sentido de nuestra identidad histórica. ¿Quiénes somos los hispanoamericanos? ¿Cuál es nuestra posición en el mundo? ¿Dónde estamos situados? ¿Qué podemos hacer? A lo extenso de su obra de escritor y ensayista estas preguntas se mantienen incólumes y traspasan todos los géneros escriturales abarcados por el autor. La respuesta buscada de la identidad cultural la encuentra Uslar en la expresión letrada de quienes han sentido la angustia del ser venezolano.

Su novelística es una aproximación a la contradicción humana, porque indaga en sus motivaciones, impulsos y arrebatos. Personajes trágicos como Presentación Campos o el Tirano Aguirre representan la violencia y el arrebato característicos de nuestra compleja condición histórica originaria.

[...] Presentación Campos, el Tirano Aguirre o el general Peláez hablan de la condición humana, de la desmesura del hombre, de la relación del amo y del esclavo. El hombre que es Presentación Campos lo dice Uslar Pietri en sus palabras, en esos signos que provocan las conjeturas del otro, en la forma como el escritor fijó una existencia en símbolos que transmiten vida, sensibilidad, un mundo de sensaciones y sugerencias. El Tirano Aguirre revela un deseo sin término de llegar a un destino desconocido, de alcanzar una fuerza, una jerarquía sobre aquel grupo de hombres que iban a contemplar el terrible espectáculo de ver "la cabeza del tirano, como un farol apagado" [...] La palabra de Uslar Pietri traduce al otro una evocación creadora de las circunstancias históricas en que mejor se expresó el destino de América, el drama de Chúo Gil, la tragedia de espíritus como Miranda, Bolívar, Bello y Rodríguez. Por sus libros habla una época, una geografía, una sociedad, un complejo mundo espiritual que lo desvela, una actitud religiosa frente a los símbolos.⁷

II. La evocación de Simón Rodríguez en la obra uslariana

La figura de Simón Rodríguez domina un espacio muy apreciable en la obra de Arturo Uslar Pietri. Lo que ya hemos caracterizado como la angustia intelectual uslariana, su preocupación antropológica se manifiesta en la semblanza que hace de este personaje a través de ensayos, discursos, artículos breves y en la novela *La isla de Robinson*. Este personaje, para Uslar representativo de su tiempo y sus circunstancias, también es un personaje trágico, por incomprendido y fracasado; su figura simboliza las posibilidades y las tensiones del mundo americano en el momento originario de gestación de su proyecto de ciudadanía moderna. "Todo el complejo proceso de transición del siglo XVIII al XIX lo encarnaba maravillosamente Samuel Robinson. No había que inventar nada. Sólo bastaba ingresar en aquel mundo de peregrinación y angustia en que vivió Rodríguez"⁸

La semblanza que hará de Simón Rodríguez en *La Isla de Robinson* es una continuación de la permanente búsqueda uslariana sobre la situación del hombre y del hecho hispanoamericano. Indagar en su tiempo y en su figura le permite una aproximación al problema de los valores que articulan la construcción del mundo americano como proyecto de originalidad y fraternidad creadoras. Los temas sobre la utopía, la libertad, la fraternidad y la sociabilidad están contenidos y encarnados en las acciones y escritos del *Robinson* evocado.

7 QUINTANA, Ignacio: *Uslar Pietri. Una manera de ser hombre*, Cromotip, Caracas, 1982. Pp. 76 y 78

8 *Ibid.* pp. 17-18

La isla de Robinson intenta ser el retrato más fiel, fidedigno y acabado del personaje en cuestión, del cual siente la necesidad urgente de rescatarlo del injusto olvido y de la caricatura a los cuales ha sido relegado.

En Simón Rodríguez descubre Uslar su propia angustia humana, porque incide en el misterio que acaece en todo proyecto humano signado por sus contradicciones. Resulta pertinente una cita de Alexis Márquez sobre las características de la sustancia intelectual uslariana presente en sus escritos fundamentales:

El temprano humanismo de Úslar lo lleva a interesarse en todo lo que se vincule con el hombre, entendido doblemente, como concepto y como realidad tangible. Lo cual se desdobra también en dos vertientes complementarias e interactivas, la del hombre universal, ser racional que puebla la tierra, y la del hombre venezolano, nacido y actuante en una pequeña parcela del planeta llamada Venezuela. [...] El humanismo de Úslar no se limita a la teoría, con interés primordial en la conceptualización del hombre como ser universal. Es de los que, sin dejar de expresarse en este aspecto teórico que abarca lo filosófico y lo antropológico, se ocupa también del hombre – en este caso el venezolano, y por extensión el hispanoamericano – como hecho concreto, como ser que vive, que se alimenta, que tiene que vestirse y curarse de sus males corporales, que piensa y siente, que crea, que debe educarse [...]⁹

En su acercamiento al personaje de Simón Rodríguez trata de hacer justicia de su figura histórica; más allá de olvidos, simplificaciones, infortunios, figuraciones caricaturescas y extravagantes con los que lo asocian. Es decir, situarlo en su tiempo y circunstancias para entender el significado de su pensamiento y acción; en tanto que su obra responde a la visión de la realidad hispanoamericana, como ejemplo del pensamiento que aquellos hombres tenían sobre el peso que la herencia colonial imponía a las posibilidades reales de construir repúblicas.

Simón Rodríguez tuvo la osadía de aventurarse en el experimento de hacer una ruptura y renovar los métodos pedagógicos vigentes en la segunda mitad del siglo XVIII. Un hombre de ruptura, de atrevimientos, que representa, en la totalidad de su figura, los cambios que están produciéndose en la Caracas de su juventud.

Para Uslar Pietri, este personaje caraqueño es una representación vital de su tiempo y sus circunstancias; en él ve latir esa identidad colectiva; ve la tensión entre lo dado, como algo heredado y mineralizado, y el despertar como forma de desafío y enfrentamiento de esas circunstancias. Rodríguez representa un cambio de época; va a encarnar lo más vital de la existencia venezolana de entonces.

En *Letras y hombres de Venezuela* encontramos una semblanza completa de la vida y obra de Simón Rodríguez; se trata de un ensayo que presenta con bastante detalle los sucesos, acciones, percances y azares que acompañan al personaje de uno a otro rumbo, desde su juventud, hasta el final de sus días.

9 MÁRQUEZ Alexis: "Arturo Uslar Pietri y la literatura", (Conferencia leída en la Fundación Banco Provincial, durante el Ciclo Homenaje: *Arturo Uslar Pietri: un clásico moderno*, en el centenario de su nacimiento), Caracas, 2006. p. 1. Consultado en: <https://docplayer.es/20775817-Arturo-uslar-pietri-y-la-literatura-alexis-marquez-rodriguez.html>

La vida de azar de Simón Rodríguez bien puede prefigurar las dificultades de los destinos colectivos de la nación venezolana. Precisamente, una característica de los personajes evocados por Uslar Pietri en estos ensayos, consiste en que son unas figuras que en el intento de servir al proyecto de construcción del país naufragan en las tormentas de oprobios y dificultades que la realidad venezolana sobrepone a cada una de sus existencias.

Se podría decir que son vidas y destinos dramáticos. En estos ensayos, se destaca un valor presente en el destino colectivo venezolano, el valor de la insistencia, de la tenacidad, del esfuerzo sostenido; pero también está marcado el destino trágico de cada uno de ellos y por ende, también el sino de nuestro destino histórico.

III. La utopía americana de Simón Rodríguez: Libertad y fraternidad

Arturo Uslar Pietri destacará de Simón Rodríguez que fue un pedagogo que tuvo de la pedagogía un sentido que no lo tenía en su tiempo; es decir, la pedagogía como el gran instrumento de transformación social. Simón Rodríguez llegó a atisbar el problema central del mundo hispanoamericano, ese problema central y fundamental era que los modelos constitucionales y socioeconómicos en los que se inspiraban las nacientes repúblicas no tuvieron nunca ningún antecedente previo en la forma de vida de aquellos pueblos; nunca vivieron bajo ninguna forma de régimen democrático o representativo, por tanto, fueron instituciones por decreto, para las cuales no estaba preparado el continente hispanoamericano, fueron instituciones destinadas a fracasar.

Bolívar conocía el fracaso estruendoso al que se dirigía el destino de las nuevas repúblicas, al querer implantar instituciones aéreas sin arraigo ni antecedente de ningún tipo. La clave estaba en mirar la realidad social de estos pueblos, la historia de estos pueblos, es decir, de dónde venimos y qué experiencia hemos tenido. Sobre esta base de la realidad deberían crearse unas instituciones que correspondiesen a lo que en realidad somos, instituciones que tengan relación directa con lo que nos rodea, de tal manera que no se trate de una imposición superpuesta, artificial y frágil sin arraigo social y que por tanto quedaran destinadas a no cumplir la función esperada. Por tanto, luego de lograda la paz al conseguir la independencia nacería la anarquía social y política consecuencia de las condiciones heredadas.

En la evocación que hace Uslar Pietri, a través de ensayos y la novela *La isla de Robinson*, la originalidad de Simón Rodríguez consistía en darse cuenta del problema e imagina una nueva manera de proponer un nuevo orden para organizar los nuevos países, un nuevo orden que pudiera ser duradero y que garantizara la evolución de unas repúblicas democráticas. Ese orden no era la monarquía, y la democracia, por otra parte, tampoco se sostenía sobre ningún antecedente, por tanto, sobrevenía esta como algo adventicio.

Ni podíamos regresar a la monarquía ni podíamos alcanzar la república; de modo que la vía propicia sería aquella que surgiese de la propia realidad; en este sentido se planteaba que

la América española no se parecía ni siquiera a la propia España; la América hispana tiene una originalidad, y es de esta de la que deben surgir sus propias instituciones. El camino consistía en poner los ojos en nuestra propia realidad para transformarla desde una base realista y efectiva de lo que era su sustrato social, económico, político y cultural. Este fue el empeño de Simón Rodríguez puesto de manifiesto en todas sus obras como escritor, como pedagogo y como maestro.

Una materia fundamental en este proyecto es la de sociabilidad humana. Aprender a valerse y a servir a otros en el ejercicio de la responsabilidad. Aprender a ser, a convivir. Si hemos de articular un concepto de fraternidad político-social, pasa por entender el sentido convivencial de la responsabilidad y el compromiso asumido. El valerse por sí mismo, el tener qué ofrecer, el tener la capacidad de prestar un servicio a la sociedad, son las bases de una ciudadanía fraternal.

La fraternidad del proyecto de Simón Rodríguez no es un dogma teológico. La vieja educación marcadamente religiosa, no había corregido una suerte de prejuicios sociales en relación con el trabajo manual productor de la riqueza; en dirección opuesta, Rodríguez parece apuntar al factor económico como palanca de las virtudes modernas; enseña oficios y artes manuales como albañilería, carpintería y herrería "porque con tierras, maderas y metales se hacen las cosas más necesarias". Se debe aprender en la escuela la independencia, la autonomía, pero también el servicio y la responsabilidad con el bien común. Esta sería la manera de articular una armonía de intereses sin los cuales operaría de forma incompleta el sentimiento humano de empatía y fraternidad.

La utopía republicana la esperaba conseguir Simón Rodríguez a través del aprender a vivir logrado en la escuela, una escuela que enseñe a vivir, aprendiendo oficios o artes; una escuela que para lograr estas virtudes y capacidades separaba a los niños y niñas de la vieja sociedad, de los viejos prejuicios, para evitar que el lastre del viejo mundo colonial les llegase y los contaminase; cortar todo contacto con el viejo orden que era antagónico con estos ideales, formar una generación de relevo sin contaminación de pasado, sin prejuicios, sin discriminaciones "declarar la nación en noviciado", enseñar a vivir en sociedad, enseñar la materia de sociabilidad, en la que el sentido del deber y la responsabilidad forman la base de una relación de fraternidad entre todos los miembros de esta comunidad.

Enseñar a trabajar y a producir, enseñar virtudes cívicas y productivas que debían transformar la sociedad. Para deslastrar las estructuras de la sociedad de castas donde la inmensa mayoría se vende como esclavos, el proyecto de Simón Rodríguez crea una escuela y unas relaciones humanas de mutuo respeto y reconocimiento, una forma de vida fraternal vinculada con las virtudes cívicas y con las capacidades del hombre para valerse por sí y ser útil a la comunidad. Podemos interpretar que el sentido de la fraternidad se adquiere desde la libertad y la educación. Quizás el modelo filosófico pedagógico presente en la intención de Simón Rodríguez fuese el *Emilio o de la educación* de J.J. Rousseau.

Más allá de construir escuelas-talleres de emprendimientos artesanales, su proyecto americano fomentaba los compromisos de la convivencia, los valores de la cooperación y la fraternidad con los cuales se construirían los soportes de una ciudadanía firme. Detrás de las propuestas de Simón Rodríguez se encuentran valores para una articulación armoniosa de la convivencia fraterna que comienza por el respeto al individuo y su dignidad como persona capaz y comprometida.

Uslar Pietri refiere cada uno de estos experimentos llevados a cabo en América y cómo se frustraron al poco tiempo de iniciados. Rodríguez generó un rechazo permanente del entorno motivado también en gran parte, por las novedades y cambios extraordinarios con que transformó tanto el régimen interno como la concepción general del sistema educacional propuesto.

Para Simón Rodríguez la república nacería en la escuela:

Para Bolívar el problema capital era el de la organización posible de aquel mundo que parecía en descomposición. El de encontrar e implantar las instituciones viables que pudieran mantener un orden estable contra las ambiciones de los guerreros y la prédica disolvente de los demagogos.¹⁰

Rodríguez creía que conocía el verdadero camino para alcanzar ese fin. El camino comenzaba en una escuela. De aquella escuela nueva saldría la nación nueva. La idea era de Rousseau. Como lo era también la idea de que la escuela enseñara a vivir. Pero es de Rodríguez, y poderosamente original, la idea de la adaptación americana de ese pensamiento.¹¹

Uslar Pietri siempre destacará la vigencia de estas tentativas, muy unidas a la conciencia del pensamiento de Bolívar en la *Carta de Jamaica* y el *Discurso de Angostura* a propósito de la identidad de los americanos del sur, y la búsqueda de unas instituciones adaptadas y acordes a las realidades y posibilidades de estos pueblos. La constitución de la República de Venezuela de 1811 traía la concepción federal inspirada de la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Pronto se verá la inoperancia de las nuevas instituciones, no adaptadas ni originadas de la propia realidad histórica criolla. Los americanos del sur no conocieron ni la libertad ni la igualdad durante los trescientos años de orden colonial, mucho menos la fraternidad sometidos como estaban bajo un orden de castas.

Hay una diferencia histórica muy notable entre la América del Norte y la América del Sur que explica el porqué, poseyendo las mismas experiencias históricas, luego de la independencia, los destinos de ambas se distancian tanto, como la distancia que hay entre el éxito absoluto y el fracaso absoluto.

En *La otra América* Uslar Pietri hace ver esto de la siguiente manera:

No podríamos pretender copiar pura y simplemente la república que se había proclamado en Filadelfia, porque la formación, la tradición y la composición de la América Hispana era diametralmente distinta a la de la América Anglo-sajona. Para ellos las libertades individuales y la asamblea deliberante eran viejas instituciones. Nosotros no habíamos pasado de tener un Cabildo aristocrá-

10 USLAR-PIETRI, Arturo: *Op. Cit.* P. 85.

11 *Ibidem*

tico, donde la clase alta ejercía algunas limitadas prerrogativas. De un Gobierno sacralizado por la Iglesia y por la tradición íbamos a pasar, en instantes, a una república igualitaria, libre y popular.¹²

Toda la revuelta historia de nuestra América en el siglo XIX y el surgimiento del caudillismo, pueden explicarse a la vista de esa contradicción fundamental.¹³

Los temas de la libertad, igualdad y fraternidad, o la utopía americana del sueño republicano por alcanzar, han sido una constante del pensamiento hispanoamericano, siempre cultivados con esmerada pasión. Habría que insistir en que lejos de ser un camino trillado, el problema del proyecto republicano siempre está abierto a críticas, reinterpretaciones, descubrimientos o nuevas búsquedas. En este caso, se trata de interpretar una obra narrativa y ensayística como la de Arturo Uslar Pietri, que puede proporcionar una contribución notable para una mejor comprensión del ser hispanoamericano y su proyecto de permanente construcción, a partir de la recreación de valores como igualdad, libertad y fraternidad.

Hemos querido exponer la preocupación y las motivaciones intelectuales de Arturo Uslar Pietri, mostrándonos su escritura el rol que la historia, como reflejo y luz del pasado, nos reclama como memoria y como conciencia histórica. Las causas más señaladas de nuestro complejo presente están estudiadas en el pasado, en las ideas y figura de Simón Rodríguez, y en el rescate y valoración que Uslar Pietri hace de este personaje para ejemplificar un proyecto que sigue teniendo validez en las circunstancias de hoy.

Referencias

ARRÁIZ L. R. y MONDOLFI G. E. (Compiladores): *Arturo Uslar Pietri: valoración múltiple*, Los libros de El Nacional / Universidad Metropolitana, Caracas, 2012.

AVENDAÑO Astrid: *Arturo Uslar Pietri* (Conferencia), UNEY, 2006.

AVENDAÑO Astrid: *Arturo Uslar Pietri: Entre la razón y la acción*, O. Todtmann Ed., Caracas, 1996.

AINSA Fernando: "La invención literaria y la 'reconstrucción' histórica", en: *América: Cahiers du CRICCAL*, N°12, 1993, pp. 11-26.

AINSA Fernando: "Entre la decepción y la esperanza. 'La isla de Robinson' de Arturo Uslar Pietri: de la Historia a la Utopía", en *Hispanamérica, Revista de Literatura*, Año 24, N°72, 1995, pp.101-110.

BAGGIO Antonio (Comp.) *El principio olvidado: la fraternidad. En la Política y el Derecho*. (1a ed.), Buenos Aires: Ciudad Nueva, 2006.

BECCO Horacio: "Fabulación imaginera y utopía del nuevo continente", en: *Historia real y fantástica del nuevo mundo*, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1992.

BEUCHOT Mauricio: *La querrela de la conquista. La polémica del siglo XVI*, Ed. Siglo XXI, México, 1992.

¹² USLAR PIETRI, Arturo: *La otra América*, Alianza Editorial, Madrid, 1974. P. 138.

¹³ *Ibidem*

- BIAGINI Hugo: "Identidad y utopía en el pensamiento de Fernando Ainsa", en: *Utopía y Praxis Latinoamericana*, CESA – FCES, Universidad del Zulia, Año 21, N°75, Oct. – Dic., 2016.
- BLANCO Carlos: "Simón Rodríguez y La isla de Robinson, dos caras de la misma moneda", en: *Revista Mañongo*, N°34, Vol. VXIII, Postgrado Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo, Valencia, Ene - Jun 2010, pp. 159-179.
- BLANCO F. Rufino: *Hombres y libros*, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 2004.
- BOHÓRQUEZ Douglas: "La isla de Robinson: poder y pasión de lectura", en: *Cifra Nueva*, N°14, Trujillo, jul. – dic. 2001.
- BRAVO Victor: "El Nuevo Mundo en el imaginario y el pensamiento de Arturo Uslar Pietri", en: *Arturo Uslar Pietri: valoración múltiple*. Rafael Arráiz Lucca – Edgardo Mondolfi Gudat (compiladores), Los libros de El Nacional / Universidad Metropolitana, Caracas, 2012.
- BRIGGS Ronald: "El misterioso viajero francés: perspectiva histórica en La isla de Robinson", en: *Arturo Uslar Pietri. Humanismo y americanismo. Memorias de las VII Jornadas de Historia y Religión*, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2008.
- CALDERÓN L. T. y FIERRO B. J.: "Robinson, Rousseau, y Rodríguez: el naufragio de la utopía latinoamericana en La isla de Robinson de Arturo Uslar Pietri", en: *Revista Chilena de Literatura*, N°83, Facultad de Filosofía y Humanidades, Dpto. de Literatura, Universidad de Chile, Abril 2013, pp. 5-34.
- CARRILLO P. Margoth: "La escritura de la historia en la novelística venezolana. Tres novelas, tres autores: Enrique Bernardo Nuñez, Arturo Uslar Pietri y Miguel Otero Silva", en: *La Colmena, Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México*, N°33, Oct. 2017, pp. 11-17.
- CELENTANO Adrián: "Utopía: historia, concepto y política", en: *Utopía y Praxis Latinoamericana*, CESA – FCES, Universidad del Zulia, año 10, n°31, Oct – Dic 2005, pp. 93-114.
- CIRIZA, Alejandra y FERNÁNDEZ N. Estela: "El dispositivo discursivo del socialismo utópico. Los escritos de Simón Rodríguez", en: *Revista de Filosofía*, CEF, LUZ, N°18, 1993, pp. 77-85.
- ERRÉCART, Claude: "El mestizaje cultural en la ensayística de Arturo Uslar Pietri. Esbozo de una reflexión", en: *Arturo Uslar Pietri. Humanismo y americanismo. Memorias de las VII Jornadas de Historia y Religión*, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2008.
- ESCOBAR V. Gustavo: *La Ilustración en la filosofía latinoamericana*, Ed. Trillas, México, 1980.
- ESCOBAR, Roberto, "La utopía como constante filosófica en América", en: *Revista de Filosofía*, Vol. 16, N°1 y 2, Universidad de Chile, Santiago, 1978, pp. 33-44.
- FEBRES Laura: "El huidizo sentido de la independencia en La isla de Robinson de Arturo Uslar Pietri", en: *Vivat Academia*, N°114, Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Información, Madrid, Marzo 2011.

- HENRÍQUEZ U. Pedro: *La Utopía de América*, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1985.
- ISEA Antonio: "Pobre negro, Las lanzas coloradas y Cumboto: tropismos del discurso de construcción nacional venezolano en el siglo XX", en: *Revista de Literatura Hispanoamericana*, N°48, Ene – Jun. 2004. ISSN 0252-9017, pp. 127-146.
- LARRAÍN Jorge: "La identidad latinoamericana", en: *Estudios Públicos*, N°55, Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile, 1994.
- LEFERE Robin: "Theatrum mundi y exaltación del héroe trágico en La visita en el tiempo de Arturo Uslar Pietri", en: *Mitologías Hoy, Revista de pensamiento, crítica y estudios literarios latinoamericanos*, Vol. 16, Universidad Libre de Bruselas, Dic. 2017, pp. 107-118.
- LEÓN Yohanka: "Historia y lógica del concepto de utopía", en: *Utopía y Praxis Latinoamericana*, CESA – FCES, Universidad del Zulia, año 11, n°34, Jul – Sep, 2006.
- MÁRQUEZ R. Alexis: "La visita en el tiempo de Arturo Uslar Pietri en el contexto de la novela histórica hispanoamericana", en: *UNA DOCUMENTA*, año 10, Vol. 1 y 2, 1992.
- MEDINA José R.: "La invención de América o la nueva tierra", en: *Historia real y fantástica del nuevo mundo*, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1992.
- MILIANI Domingo: "Arturo Uslar Pietri. Pasión de escritura" (Prólogo), en: *Las lanzas coloradas y cuentos selectos*, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1988.
- MILIANI Domingo: "Uslar Pietri. La palabra empuñada", en: *CELEHIS, Revista del Centro de Letras Hispanoamericanas*, año 10, N° 13, Mar del Plata, 2001.
- POZAS Mario: "El liberalismo hispanoamericano en el siglo XIX", en: *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, N°108, UCA, San Salvador, abril-junio 2008, pp. 293-313.
- QUINTANA, Ignacio: *Uslar Pietri. Una manera de ser hombre*, Cromotip, Caracas, 1982.
- RAMÍREZ V. Marco A.: "La pasión por consolidar una república en La isla de Robinson", en: *Arturo Uslar Pietri. Humanismo y americanismo. Memorias de las VII Jornadas de Historia y Religión*, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2008.
- RECONDO Gregorio: "Corrientes doctrinarias para una interpretación cultural de América Latina", en: *Identidad, integración y creación cultural en América Latina*, cap. 2, Ediciones UNESCO/Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1997.
- RODRÍGUEZ Simón: *Sociedades americanas*, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1990.
- SILVA S. Julio: "Educación, cultura y sociedad en los ensayos de Arturo Uslar Pietri", en: *Heurística. Revista digital de historia de la educación*, N°7, HEDURE, Universidad de los Andes – Táchira, Venezuela, 2007.
- TINOCO G. Antonio: "Arturo Uslar Pietri y el antipositivismo en Venezuela", en: *Utopía y Praxis Latinoamericana*, CESA – FCES, Universidad del Zulia, año 15, n°48, 2010.

- TINOCO G. Antonio: "Origen y evolución de la historia de las ideas en América Latina", en: *Revista de Filosofía*, N°70, Centro de Estudios Filosóficos, Universidad del Zulia, Maracaibo, 2012, pp. 175-192.
- USLAR P. Arturo: "El mito americano", en: *La otra América*, Alianza, Madrid, 1974.
- USLAR PIETRI Arturo: *La isla de Robinson*, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1981.
- USLAR P. Arturo: "La historia en la novela", en: *Fantasmas de dos mundos*, Seix Barral, Barcelona, 1979.
- USLAR P. Arturo: "Los latinoamericanos y los otros", en: *Del cerro de plata a los caminos extraviados*, Norma, Bogotá, 1994.
- USLAR P. Arturo: "Simón Rodríguez, el americano", en: *Letras y hombres de Venezuela*, (1948), Ed. Edime, Madrid, 1978.
- USLAR P. Arturo: "Simón Rodríguez, nuestro maestro", en: *Cuarenta ensayos*, Monte Ávila Editores, Caracas, 1990.
- VERGARA E. Jorge, "Cultura y mestizaje en América Latina, una crítica a la tesis de la identidad cultural mestiza", en: *Boletín de Filosofía*, N°11, Universidad Católica Raúl Silva Henríquez, Santiago de Chile, 2001, pp. 195-222.
- VILORIA V. Enrique: "El mestizaje cultural en América Latina", en: *Pizarrón Latinoamericano*, CELAUP, Vol. 1, N°2, Universidad Metropolitana, Caracas, 2012, pp. 83-90.
- ZAGAL Héctor: "Filosofía y literatura. A modo de presentación", en: *Tópicos. Revista de Filosofía*, N°13, Universidad Panamericana, México, DF. 1997.
- ZANDANEL, María A.: "Pizarrón: diversas miradas sobre la América Hispana", en: *Pizarrón Latinoamericano*, Año 4, Vol.7, CELAUP, Universidad Metropolitana, Caracas, julio 2015.
- ZEA Leopoldo: *El pensamiento latinoamericano*, Ed. Ariel, México, 1976.